

Curso:	MOOC de Pensamento Computacional		
Módulo:	Algoritmo		
Regras do questionário:	<ul style="list-style-type: none"> • A estudante tem apenas uma tentativa para responder ao questionário; • Todas as questões exercitam o pilar de Algoritmo (AL) em algum nível, conforme a categorização do desafio Bebras; • As questões são apresentadas em ordem crescente de complexidade, segundo a classificação do desafio Bebras; • Questões fáceis valem 2 pontos; as médias, 3 pontos e, por fim, as difíceis 5 pontos; • Todas as questões tem 5 opções, em que apenas uma é a correta; • Todas as questões possuem a opção “Não entendi”, para que a aluna possa marcar, se for o caso; • Independente de a estudante acertar ou não, haverá um feedback com a resposta correta. 		
Complexidade	Enunciado	Opções	Feedback
Questão 01 - Fácil (2 pontos)	<p>Um castor quer comprar uma casa de pássaros para o aniversário de sua filha. A filha diz: "Gostaria de uma casa de passarinho com 2 janelas e um coração"</p> <p>Pergunta: Qual casa de pássaros o castor deve comprar?</p>	<input type="radio"/> a. Casa 1 <input type="radio"/> b. Casa 2 <input type="radio"/> c. Casa 3 <input type="radio"/> d. Casa 4 <input type="radio"/> e. Não entendi	<p>Resposta correta: C</p> <p>Feedback: A Casa 1 não está correta porque tem apenas uma janela e 2 corações. A Casa 2 não está correta porque tem 2 janelas, mas não tem coração. A Casa 4 não está correta porque tem apenas uma janela. Logo, a resposta correta é a Casa 3.</p>

Questão 02 -
Média (3 pontos)

Os astronautas podem viajar entre planetas usando um foguete espacial.

Exemplo: Uma astronauta quer viajar de Vênus .

Ela poderia levar um foguete para Júpiter .

A astronauta encurta esta descrição escrevendo a rota como:

Joanna, uma astronauta, está presa em Netuno .

Pergunta: Qual dessas rotas NÃO trará Joanna de volta à Terra?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Não entendi

Resposta correta: B

Feedback: Se Joanna usasse a rota de viagem B, ela acabaria de volta a Netuno. Primeiro, ela voaria para Júpiter em um foguete; depois de volta para Netuno em uma nave espacial; depois novamente para Júpiter em um foguete e, finalmente, de volta a Netuno em uma nave espacial.

Questão 03 -
Difícil (5
pontos)

Tom recebe muitos doces de seus avós.
Ele quer colocar todos os doces no pote mas, quando o faz, a tampa não fecha.
Para que seja possível fechar o pote, ele decide que removerá todos os doces de um tipo... Mas
quais?

PERGUNTA: Que tipo de doces Tom deve tirar do pote, para que seja possível fechar a tampa e
guardar o máximo de doces possível?

a.

b.

c.

d.

e.

f. Não entendi

Resposta correta: E

Feedback: Observa-se que está passando uma linha de doces para fora do pote. Os doces redondos cor-de-rosa ocupam exatamente uma linha, portanto, ao remover eles, os doces cabem na caixa. É assim que mantemos o número máximo de doces na caixa removendo apenas um tipo de doce.

